

Eine Randverteilung von einer gleichmäßigen Verteilung im Inneren einer Ellipse:

Harald Schröer

2019

Nun wird im Inneren einer Ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$x, y \in \mathbb{R} \\ a, b \in \mathbb{R}^+ \text{ (HALBACHSEN)}$$

ein Punkt zufällig gewählt. Die Fläche der Ellipse beträgt $F = \pi ab$. Die Wahrscheinlichkeitsdichte lautet somit:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \cdot a \cdot b} & \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Für die Dichte der Randverteilung der x-Koordinate gilt:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, \eta) d\eta \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y^2 = \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) \cdot b^2$$

$$y_{1,2} = \pm \sqrt{a^2 - x^2} \cdot \frac{b}{a}$$

Wir berechnen das Integral: $f_X(x) = \int_{-\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}^{+\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{\pi \cdot a \cdot b} dy = \frac{1}{\pi \cdot a \cdot b} \cdot 2 \cdot \frac{b}{a} \cdot \sqrt{a^2-x^2}$

$$f_X(x) = \frac{2}{\pi \cdot a^2} \cdot \sqrt{a^2-x^2} \quad x \in [-a, a]$$

Wir erhalten die Wahrscheinlichkeitsdichte der Randverteilung von x :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \cdot a^2} \cdot \sqrt{a^2-x^2} & x \in [-a, a] \\ 0 & x \notin [-a, a] \end{cases}$$

Damit haben wir das gewünschte Resultat.